

INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDA MAMLAKATNING MILLIY BREND SIFATIDAGI O'RNI

Zarnigor Otamurodova

Central Asian University, PR and media management kafedrası
ma'ruzachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437479>

Annotatsiya: Xorijiy investorlarni jalb qilishda mamlakat imijining jozibadorligi juda katta ahamiyatga ega. Ilmiy izlanishlarimiz chet el investitsiyalari va mamlakat imidji o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish orqali ushbu ikki tushunchalarning o'zaro bog'liqligi o'rganish va O'zbekistonga nisbatan investorlar qiziqishini yanada oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Har bir investor investitsiya miqdorining qancha bo'lishidan qat'iy nazar, o'z hayoti, orzulari va kelajagini ishonch bilan bog'lay oladigan muhitda faoliyat yuritishni xohlaydi. Mamlakat imiji uning "yumshoq kuchi"ni ishlatish orqali yanada ijobiy shakllantirish mumkin.

Kalit so'zlar: Xorijiy investitsiyalar, mamlakat imiji, ishlab chiqaruvchi mamlakat, ichki imij, tashqi imij, jamoatchilik bilan aloqalar, yumshoq kuch, iqtisodiy aloqalar

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va xorijiy sarmoyani ko'proq jalb etishga erishish uchun mamlakatning haqqoniy va ishonchli imijini shakllantirish va targ'ib etish dolzarb masaladir. Buning uchun avvalo, har bir mamlakat o'zining ichki va tashqi mamlakat imidjini shakllantirishi juda muhimdir. Mamlakatning ichki qiyofasi - bu fuqarolarning fikri bilan yaratilgan imijdir. Tashqi obraz - bu boshqa odamlar bizning mamlakatimiz haqida aytgan fikrlari asosida hosil qilingan obraz.

Shuningdek, turmush tarzi va turmush sifati muhim ahamiyatga ega bo'lgan jihatdir. Yaxshi turmush tarziga ega bo'lish uchun bir mamlakatning barcha shaharlari o'z faoliyatini yaxshilashi, ish joylari, yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lishi va hokazo bo'lishi kerak. Bir shahar yangi investorlarni yoki umuman yangi fuqarolarni jalb qilish uchun hayot sifati yuqori bo'lishi va yaxshigina obro'ga ega bo'lishi kerak. Odamlar u yerda qolishlari va pullarini shaharga olib kelishlari uchun yetarlicha sabab bo'lsagina boshqa shaharga kelib ishlab, yashash uchun tanlovni amalga oshiradilar.

"Hayot tarzi"ga mamlakat obro'sini shakllantiruvchi vosita sifatida qaralganda, har bir shaharning aholini o'z joylariga jalb qiladigan kelajakdagi rejalari bo'lishi kerak, deyishimiz mumkin. Istalgan davlatdagi har bir shahar mamlakat imidji yaratuvchisidir. Agar biror shahar yaxshi obro'ga ega bo'lsa, bu mamlakat imidjiga ta'sir qiladi. Mamlakat qiyofasi ma'lum bir mamlakatga tegishli bo'lgan barcha tavsiflovchi, xulosaviy va axboriy e'tiqodlarning yig'indisi sifatida tavsiflanadi.

Simon Anholt o'zining "Places: Identity, Image and Reputation" asarida milliy brandga ega bo'lishni mazkur davlatning xalqaro maydonda muayyan bir mavqe'ga ega bo'lishi bilan izohlaydi. Bugungi zamonaviy dunyoda mamlakat imijining rivojlantirilishiga mamlakatning taraqqiyoti va kelajakda erishishi kutilayotgan muvaffaqiyatlari garovi sifatida qaraladi. Simon Anholtning fikricha, "brand"[1] so'zi hududlarning butun dunyo bozorida mahsulot, xizmatlar, investitsiyalar, intellektual mulklar, sayyohlar uchun olib boradigan o'zaro kurashlarini ham ifodalaydi.

"Globallashayotgan dunyoda diplomatiya: nazariya va amaliyot" kitobida mualliflar milliy brendlashni "korporativ marketing o'z tushunchalari va usullarini xalqaro munosabatlardagi

obro'sini oshirish maqsadida mamlakatlarga tatbiq etish" [2] deb ta'riflashgan. Amalga oshirilgan ba'zi bir yondashuvlar, masalan, mahsulotlarning ramziy qiymatiga bo'lgan ahamiyatning ortishi, mamlakatlarni o'ziga xos xususiyatlarini ta'kidlashlariga olib keldi.

Milliy davlatning markasi va imidji va ushbu tasvirning eksportiga muvaffaqiyatli o'tishi - ular aslida ishlab chiqaradigan va sotadigan narsalar kabi muhimdir. Ko'pgina mamlakatlar o'z davlatlarining obro'sini yaxshilashga intilishadi, chunki millatning obro'si va imiji uning iqtisodiy hayotiy holatiga keskin ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ular sayyohlik va investitsiya kapitalini jalb qilishga, eksport hajmini oshirishga, iste'dodli va ijodiy ishchi kuchini jalb qilishga va dunyodagi madaniy va siyosiy ta'sirini kuchaytirishga intilmoqda. Xalqning o'z milliy brendini loyihalashtirishning turli usullari sifatida eksport, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va turizm sohalarini sanab o'tish mumkin. Har bir hududning umumiy ijtimoiy qiyofasini yaratish mumkin, chunki individual tasvirlar doimiy ravishda umumiy tillar, belgilar va tajribalar yordamida ijtimoiylashtiriladi. Ba'zi millatlarning imiji, u qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lsa ham, turli xil axborot manbalarini o'z ichiga olgan juda murakkab aloqa jarayonida rivojlanadi.

Barcha davlatlar kabi O'zbekistonda ham milliy iqtisodiyotda investisiya muhitining jozibadorligini oshirish uchun bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, keyingi yillarda Respublikada investision siyosatga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan 2018-yil 1-avgustda imzolangan "O'zbekiston Respublikasida investisiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmon [3] alohida o'rin tutadi. Keyingi yillarda xorijlik jurnalistlar, siyosiy va ishbilarmon doiralar ong-u tasavvurida mamlakatimizning investision jozibadorligi oshayotganligi albatta, ijobiy holatdir. Bu bilan Respublika imijining kognitiv aspektlarini tadqiq qilish masalasi har tomonlama muhim va dolzarb ekanligi, xususan, ushbu o'rganishlarimiz davomida ko'rib chiqilayotgan imijning investisiya oqimiga bevosita psixologik ta'siri bilan bog'liq qarashlar o'z isbotini topmoqda. O'zbekistonning sarmoyaviy imkoniyatlari haqidagi tasavvurlarning tubdan o'zgarayotganligini quyidagi misollarda yaqqol ko'rish mumkin.

AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Elis Uells "Amerika ovozi" teleradiosiga bergan intervyusida shunday deydi: "O'zbekiston uzoq yillar mobaynida mintaqa va bugun dunyoga ochilishni istamadi. Mintaqaviy hamkorlik yo'lidan bormadi. Endi yangi yo'l tuta boshladi. Bu O'zbekiston ravnaqiga xizmat qiladi, albatta. Sarmoyadorlarga yo'l ochib, mamlakatni ham o'z qudrati, ham chet ellik hamkorlar yordami bilan rivojlantirish payti keldi." [4]

O'zbekistonning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotidagi muammolarning birin-ketin hal qilinishi boshqa sohalar qatorida xalqaro jamoatchilik bilan aloqalarning ham rivojlanishiga va jamiyat a'zolarining fuqarolik pozitsiyasi yaratilishini, ijtimoiy fikr oqimining yo'nalishini stimullovchi muhim ijtimoiy targ'ibot quroliga aylanishiga zamin yaratadi.

"Mamlakatning media imiji - barqaror konstanta bo'lib, u uzoq yillar mobaynida jahon hamjamiyati ongida o'rnashib qoladi, uning xarakteristikalari OAVda hamda boshqa axborot manbalarida keng qo'llanadi." [5]

Xorijiy investitsiyalarning to'g'ridan-to'g'ri qabul qiluvchi mamlakatga beradigan "afzalliklarining asosiy jihatlari" quyidagicha ifodalanishi mumkin:

- Chet el investitsiyalari moliyaviy resurslarni olib keladi;

- Xorijiy investitsiyalar boshqaruv mahoratini va ilg'or texnik tajribani (nou-xau) uzatishni jalb qilishi va qo'llab-quvvatlashi mumkin;
- Xorijiy investitsiyalar qabul qilingan iqtisodiyotda takomillashtirilgan va moslashuvchan ko'nikmalarni hamda yangi tashkiliy metodlarni va boshqaruv amaliyotlarini joriy etadi;
- xorijiy investitsiyalar samaradorlikni oshirishga yordam beradigan zamonaviy texnologiyalarni jalb qiladi;
- Xorijiy investitsiyalarning transmilliy faoliyati eksport bozorlariga kirishni yaxshilaydi; Xorijiy investitsiyalar texnologiya, boshqaruv tajribasi va ko'nikmalarining buzilishiga olib keladi.

References:

1. S. Anholt, Nation Branding: A continuing theme. Journal of Brand Management. 2002. 10(1).
2. P. Kerr, Diplomacy in a globalizing world: theories and practices. New York: Oxford University Press, USA. 2013.
3. "O'zbekiston Respublikasida investisiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. – URL.: <http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasida-investitsiya-mu-itini-tubdan-yakhsh-02-08-2018>
4. E. Wells, Buyuk maqsadlarni amalga oshirish hamisha juda qiyin bo'lgan (It has always been a challenge to accomplish great goals), qarang: <http://uza.uz/oz/politics/buyuk-maqsadlarniamalga-oshirish-amisha-zhuda-iyin-b-lgan-27-02-2018>
5. B. Alimov, Mamlakat imiji va chet el sarmoyalari: o'zaro bog'liqlikning muhim jihatlari. <http://beruniyalimov.uz/archives/854>